

**15-16 APREL
2022**

**TOSHKENT
O‘ZBEKISTON**

**“GEOGRAFIK TADQIQOTLAR: INNOVATSION G‘OYALAR
VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”**

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM
VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
G.O. MAVLONOV NOMIDAGI SEYSMOLOGIYA INSTITUTI**

O‘ZBEKISTON GEOGRAFIYA JAMIYATI

**“TADQIQOT.UZ”
XALQARO ILMIIY JURNALLAR PORTALI**

**GEOGRAFIK TADQIQOTLAR:
INNOVATSION G‘OYALAR VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI**

**II
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

Toshkent - 2023

Geografik tadqiqotlar: innovatsion g'oyalar va rivojlanish istiqbollari:
II Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plam (15–16-aprel, 2022-yil,
Toshkent). –Toshkent.: TADQIQOT.UZ, 2023. – 847 bet.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4751426>

To'plamda keltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalaridan tabiiy geografiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, iqtisodiy va ijtimoiy geografiya, xorijiy mamlakatlarda iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik, tashqi iqtisodiy faoliyat, turizm, gidrologiya, gidrometeorologiya, geologiya, geodeziya, kartografiya hamda geoinformatika sohalaridagi mutaxassislar, ilmiy xodimlar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistratura va bakalavriat talabalari, umumiy o'rta ta'lim maktablari, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilari hamda geografiya faniga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Tahrir kengashi:

g.f.d., professor Hikmatov F.H.
g.f.d., katta ilmiy xodim Rafiqov V.A.
g.f.n., dotsent Sharipov Sh.M.

Kengash a'zolari:

g.f.n., dotsent Tashtayeva S.K.
g.f.n., dotsent Shomurodova N.T.
PhD, dotsent Shomurodova Sh.G'.
PhD, dotsent Prenov Sh.M.
PhD, dotsent Raxmonov D.N.
PhD, dotsent Raxmonov K.R.
PhD, dotsent Umirzoqov G'.O'.

Mas'ul muharrir:

Ibragimov Sh.U.

©Mualliflar jamoasi

©tadqiqot.uz

TOSHKENT VILOYATI SANOAT SHAHARLARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Nishonova Hulkar Olimjon qizi

magistrant

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

e-mail: hulkaralimjanovna@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada Toshkent viloyati sanoat shaharlarining XX arning ikkinchi yarmi va XXI asr boshlarida, ya’ni Sovet hokimiyati davrida vujudga kelishi hamda shakllanish jarayonlari bayon etilgan. Ushbu davrdagi aholi soni dinamikasi, milliy tarkibidagi o‘zgarishlar tahlil qilingan. Mustaqillik davrida sanoat shaharlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish xususiyatlari yoritilgan.

Tayanch so‘zlar: sanoat shaharlari, aholi dinamikasi, mahalliy aholi, ko‘chirib kelingan aholi, milliy tarkib, iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish.

INFLUENCE OF POPULATION DYNAMICS ON INDUSTRIAL CITIES OF TASHKENT REGION AND THEIR FORMATION AND DEVELOPMENT

Nishonova Hulkar

Annotation: This article describes the emergence and formation of industrial cities of Tashkent region in the second half of the XX century and the beginning of the XXI century, during the Soviet era. Population dynamics and changes in national composition during this period are analyzed. Features of socio-economic development of industrial cities during the period of independence are covered.

Keywords: Industrial cities, population dynamics, local population, resettled population, national composition, socio-economic development.

Sanoat shahar tashkil qiluvchi asosiy omillardan biri bo‘lib, ko‘plab aholini o‘ziga jalb etadi. Shu bois sanoat korxonalarining atrofida ko‘plab aholi turar joylari vujudga kelib, shaharlar hosil bo‘ladi. Toshkent viloyatidagi sanoat korxonalari Sobiq Ittifoq davrida O‘zbekistonda sanoatlashtirish siyosati olib borilishi natijasida vujudga kelgan. Yirik sanoat korxonalarini dastlab poytaxt – Toshkent shahriga yaqin hududlarda qurish rejalashtirilgan. XX asrning 20–30-yillarda sovet geologlari tomonidan Toshkent viloyatining tog‘li hududlarida o‘tkazilgan ilmiy tadqiqotlar, ekspiditsiyalar natijalariga ko‘ra, viloyat hududidagi konlar nafaqat respublikada balki dunyo miqiyosida ham yirik konlar ekanligi aniqlandi. Sovet Ittifoqning 2-jahon urushidagi ishtiroki tufayli barcha resurslar frontni moddiy ta’minlash uchun

yo'naltirilgan. Urush tugagandan so'ng respublikamizda, jumladan Toshkent viloyatidagi tashkil etilgan yangi shaharlar sanoat korxonalarini negizida qurila boshlandi. Xususan, 1945-yilda Bekobod, 1946-yilda Angren, 1951-yilda Olmaliq shaharlari paydo bo'ldi. Bu shaharlar tayyor xomashyo yoki energiya manbalariga yaqin hududlarda, ya'ni mavjud yashash joylaridan uzoqda tashkil etilgan. Mana shunday korxonalarining yashash joylaridan uzoqda qurilganligi sababli yangi tashkil etilayotgan korxonalarda ishchilar, mutaxassislar yetishmas edi. Shaharlardagi sanoat korxonalarida ishlab chiqarish hajmi ortishi bilan ishchi kuchiga bo'lgan talab yanada ortdi. Shu sababdan Sovet Ittifoqining turli hududlaridan sanoat korxonalarida ishlovchi mutaxassislar oila a'zolari bilan ko'chirilib keltirildi. Natijada Toshkent viloyatining sanoat shaharlarida aholi soni yildan yilga ortib bordi. 1960-yildagi statistik ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent viloyatida aholining qariyb 60% i boshqa hududlardan ko'chirib kelingan [5,13 bet].

Sovet Ittifoqi davrida O'zbekistonning markazi hioblangan poytaxt – Toshkent shahri yaqinida 1935-yilda Chirchiq resurs shahri tashkil etilgan. Sanoat korxonalarining aynan ushbu shaharda qurilishining yana bir sababi – arzon elektr energiya hisoblanadi, ya'ni Chirchiq daryosining Bo'zsuv irmog'ida qurilgan Bo'zsuv gidroelektrostansiyasi qurilgandan so'ng Chirchiq shahri vujudga kelgan. Shaharda birin-ketin sanoat korxonalarini qurilib, ishlab chiqarish hajmi ham kengayib borganidan so'ng ishchi kuchiga bo'lgan talab ham ortib bordi. Shaharda mahalliy aholi vakillari korxonalarining qurilishida ishtirok etgan bo'lsa, korxonada mahsulot ishlab chiqarish va uni boshqarishda respublikaning boshqa viloyatlaridan hamda Rossiyadan mutaxassislar ko'chirib keltirildi. 1931-yilda Moskva buyrug'i bilan O'zbekistonga 15000 ga yaqin ishchi yuborilgan. Ushbu loyiha doirasida 1933–1935-yillarda O'zbekistonga yuborilgan 12000 nafar turli kasb egalari Toshkent shahridan 30 km shimoli-sharqda qurilishi rejalashtirilgan Chirchiq shahri ishchilari edi [2]. Yildan yilga Chirchiq shahri tomon aholi oqimi ortib bordi. Ikkinchi jahon urushi davrlarida SSSRning ko'plab sanoat shaharlaridan korxonalar hamda ularning ishchilari evakuatsiya qilingan. Xususan, shaharga mashinasozlik, kimyo, energetikaga ixtisoslashgan korxonalar ko'chirib kelingan. Urush arafasida shaharda aholi soni 36 000 kishi bo'lgan bo'lsa, urushdan so'ng aholi soni 68600 kishiga yetdi [4]. Chirchiq shahar aholisining bunday keskin ko'payishi mexanik jarayon hisoblanadi. Aholining bu tarzda mexanik ko'payishi natijasida Chirchiq ko'p millatli shaharga aylandi. Shaharda mahalliy aholidan tashqari slavyanlar, koreyslar, nemislar, yahudiylar ham istiqomat qilgan. Chirchiq shahrida aholi ko'chirish siyosati mustaqillik davrlarigacha davom etgan.

1939-yilda 8300 nafar aholiga ega bo'lgan yana bir sanoat shahri – Bekobod tashkil etildi. Bu shaharning Sirdaryo daryosiga yaqinligi hisobga olinib, metallurgiya va tog'-kon sanoatiga ixtisoslashish maqsadida Farhod

gidroelektrostansiyasi qurilishi boshlandi [1]. Urush yillarida shaharga metallurgiyaga ixtisoslashgan sanoat obyekti ko'chirilib kelindi. Bu korxonada ishlash uchun turli respublikalardan mutaxassislar olib kelindi. 1945-yilda Bekobod shahar maqomini olganda aholi soni 50 ming kishi bo'lgan bo'lsa. 1948-yilda shahar aholisi 25 000 ga kamaydi. Bunga asosiy sabab Farhod GES i qurilishining yakulanganligidir. Keyingi yillarda sanoat korxonlari yanada kengaytirilib, ularni ishchi kuchi bilan ta'minlash maqsadida turli respublikalardan aholini ko'chirish siyosati davom ettirilgan. 1979-yilda Bekobod shahri aholisi 57 500 kishiga yetgan, ulardan 34% i o'zbeklar, 28%i ruslar, 20% i tatarlar, 9% i koreyslar, 30% i tojiklar edi. Bu davrda Bekobod shahri aholisining qariyb 62% i ko'chirilgan aholi edi [6, 109-b.]. Keyinchalik shaharda mahalliy aholining hamda ko'chirilgan aholining tabiiy ko'payishi hisobiga 1990-yilda Bekobod shahri aholisi 81 200 kishiga yetdi [6, 110-b.].

Tog'-kon sanoati negizida tashkil topgan Toshkent viloyatidagi yana bir shahar – Olmaliq shahridir. Dastlab hozirgi shahar o'rnida bir qancha qishloqlar mavjud bo'lgan. Ular Qoramozor, Olmaliq, Chambil, Suyritepa, Ko'rpassoy, Eyvalak, Dehqonobod, Ko'ksoy qishloqlari bo'lgan. [7, 122-b.]. 1923-yildan boshlab ushbu hududlarga O'rta Osiyo davlat unversitetidan (hozirgi O'zbekiston Milliy unversiteti), Sankt-Peterburgdan geolog olimlar kelib, geologik-qidiruv ishlarini olib borganlar. Olib borilgan tekshiruvlar natijasida hududda rangli metallarning juda katta zaxirasi mavjudligi aniqlangan hamda rangli ma'danlarni sanoat usulida qayta ishlovchi korxonalar qurish rejasi tuzilgan. 1940-yilda kon negizida 25 000 kishilik konchilar shaharchasi qurish rejasi tasdiqlandi. Ammo, ikkinchi jahon urushi tufayli bu reja ortga surildi. 1951-yilda aholisi 8700 kishiga ega bo'lgan Olmaliq shahri tashkil etildi. 1960-yilga kelib Olmaliq shahrida 40 500 nafar aholi istiqomat qilgan. Ulardan 52% i ruslar, 10%i o'zbeklar, 5% i ukrainlar, 18% i tatarlar, 6% i koreyslar edi. [8, 71-b.] Bundan ko'rinadiki, Olmaliq shahri aholisining qariyb 90% i ko'chirib keltirilgan aholi vakillari edi. Keyinchalik aholini ko'chirib keltirish yanada orta bordi. 1979–1980-yillarda shaharda xonadonlar soni 1800 taga yetgan, shaharda 18 ta umumiy o'rta ta'lim maktabi, 16 ta davolash profilaktika muassasasi, mebel kombinati, Olmaliq kon-metallurgiya kombinati qoshida texnikumlar, turli ijtimoiy obyektlar barpo etildi [7, 126-b.]. Olmaliq asta sekin shahar ko'rinishini o'ziga boshladi.

Urush yillarida eng muhim tabiiy boyliklardan biri bo'lgan ko'mirga talab ortib borishi munosabati bilan Toshkent viloyatidagi Qurama va Chotqol tog' tizmalarining etaklaridagi ko'mirga boy hududlarga turli respublikalardan aholi ko'chirildi. 1941-yilda Jigariston, Jartepa, Turk, Teshiktosh qishloqlari o'rnida 6000 aholiga ega Angren posyolkasi barpo etildi. Shahar aholisi boshqa hududlardan ko'chirib keltirilgan aholi hisobiga ortib borgan. Ko'chib kelganlar ichida boshqa

millat vakillarining salmog‘i yuqori bo‘lgan. Xususan, 1959-yilda angrenliklar 23,5%, rusiyzabonlar 64,5% ni tashkil qilgan. Bundan tashqari shaharga koreyslar, nemislar, greklar ham joylashtirilgan. Ular jami aholining 9% ini tashkil qilgan. 1989-yilga kelib Angrenda aholining 44,7 %i mahalliy aholi, 55,3 %i ko‘chirilgan aholi edi [9, 5-b.]. Bundan ko‘rinadiki Angren shahrida mahalliy aholining ulushi ortib borgan.

Mustaqillikning dastlabki yillarida O‘zbekiston bilan sobiq Ittifoq respubliklari o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalarning uzilishi, yirik sanoat korxonalarida asosiy faoliyat olib borgan boshqa millat vakillarining o‘z hududlariga qaytib ketishi oqibatida Toshkent viloyatining sanoat shaharlarida iqtisodiy-ijtimoiy ahvol yomonlashib bordi, ko‘plab korxonalar o‘z faoliyatini tugatishga to‘g‘ri keldi. Bunga yana bir sabab O‘zbekistonda Sovet hukumatining sanoatlashtirish siyosati tufayli shaharlar ishlab chiqarish shaharlari emas, balki shunchaki resurs shaharlariga aylantirilgan edi. Qolaversa, Sovet hukumati tomonidan O‘zbekistonda tashkil etilgan sanoat korxonalarida imkon qadar mahalliy aholini yaqinlashtirmaslik siyosati qo‘llanilgan. Resurs shaharlaridagi iqtisodiy-ijtimoiy inqiroz, shaharlarda demografik vaziyatning ham yomonlashishiga sabab bo‘ldi, migratsiya jarayoni kuchaydi. Boshqa hududlardan kelgan turli millat vakillari o‘z yurtlariga qaytib ketishi oqibatida ko‘p millatli shaharga aylangan Chirchiq shahrining ham milliy tarkibi shunga mos holda o‘zgardi. 1991-yilda Chirchiq aholisining 80% i boshqa millat vakillari bo‘lgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich 2010-yilda 38%, 2015-yilda 31,2%, 2019-yilda 24,3% ga tushib qolgan [4]. Shunga mos holda Chirchiq shahri aholi tarkibida mahalliy aholi salmog‘i ko‘paymoqda. Toshkent viloyatining boshqa sanoat shaharlarida ham aholi milliy tarkibida boshqa millat vakillarining salmog‘i kamayishi kuzatilmoqda. Mustaqillik arafasida Angren shahri aholisining 53% i ko‘chirilgan bo‘lsa, 2010-yilda bu ko‘rsatkich atigi 9,4% ni tashkil etdi. 2019-yilda bu ko‘rsatkich yanada kamayib, 4,5% ga teng bo‘ldi [2].

Bekobod shahrida ham boshqa millat vakillari salmog‘i pasaygan. Mustaqillik yillari arafasida shaharda boshqa millat vakillari ulushi 55,4 % bo‘lgan bo‘lsa, 2019-yilga kelib 2,7 % gacha kamaydi. Mos ravishda mahalliy aholi salmog‘i 1991-yilda 44,6% ni tashkil qilgan bo‘lsa, 2019-yilda 97,3% gacha ko‘tarildi. 1991-yil Olmaliq shahrida boshqa millat vakillari 72% ni, mahalliy aholi esa 28% ni tashkil qilgan, 2019-yilga kelib bu ko‘rsatkich o‘zgardi, boshqa millat vakillari salmog‘i 20%, mahalliy aholi ulushi 80% ga yetgan [3]. Yuqoridagi raqamlar tahlili Toshkent viloyatining o‘rganilayotgan sanoat shaharlarida mustaqillikning dastlabki yillaridagi tashqi migratsiyaning yuqori bo‘lganligi sabablarini ko‘rsatib beradi. Yurtimizda, jumladan Toshkent viloyatida ham mahalliy aholining tabiiy ko‘payish ko‘rsatkichlari yuqoriligi sababli, yuqoridagi sanoat shaharlarida aholining milliy tarkibidagi o‘zgarishlar, tashqi migratsiyaning ortishi kuzatilsa-da, aholi soni yildan-

yilga faqat ortib bormoqda. Mustaqillikdan soʻng sanoat shaharlarida iqtisodiy-ijtimoiy holatni yaxshilash maqsadida turli chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Jumladan, Chirchiq shahrida “Chirchiqqishloqmash”, “Transformator”, “Oʻzbekkimyomash”, qattiq qotishmalar va oʻtga chidamli metallar kombinati kabi korxonalar hamda 26 ta qoʻshma korxonalar, shulardan 850 dan ziyod kichik korxonalar [10], Angren shahrida “Angren” erkin iqtisodiy zonasi, “Angren rangli metallar”, non, sut zavodlari, “Sanoatkartonsavdo” aksiyadorlik jamiyati, “Angrenkulol” aksiyadorlik jamiyati, “Oʻzbekrezinatexnika” ishlab chiqarish birlashmasi, oltin boyitish fabrikasi, “Kaolin” (kaolin boyitish fabrikasi) Oʻzbek-Germaniya qoʻshma korxonasi [10], Olmaliqda respublika qishloq xoʻjaligining 80% ini fosforit oʻgʻitlar bilan taʼminlayotgan “Ammofos” zavodi, “Pallada Vostok” mebel jihozlari kombinati, “Olmaliq gʻisht”, “Oqtosh” korxonalari, “Kovuldi” oltinli rudani qazib olish koni [10] va boshqa korxonalar tashkil etildi. Yuqorida keltirilgan ishlab chiqarish tarmoqlariga mos holda mutaxassialar ham tayyorlana boshlandi. Ushbu islohatlar natijasida Toshkent viloyati sanoat shaharlarining ishlab chiqarish qiyofasi yangilandi hamda shaharlar aholi soni koʻpayib viloyatda urbanizatsiya koʻrsatkichi ortdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Oʻzbekiston Respublikasi Milliy arxivi, fond № 1. 2061, inventar №1, fayl №. 387.
2. Toshkent viloyati davlat arxivi. fond № 540, inventar № 70, fayl №. 1, 34-band.
3. Bekobod shahar davlat arxivi. fond № 80, inventar № 1, fayl №. 246, 49-son.
4. Chirchiq shahar davlat arxivi. fond № 2, inventar №1, fayl №. 11, 2-son.
5. Ахмедов Ж.А. Некоторые вопросы развития новых городов Ташкент-Чирчик-Ангренского промышленно гораяна. -Toshkent: Общественауки в Узбекистане. №3. 1962.
6. Rashidov. O'zbekistonning yangi sotsialistik shaharlari (Toshkent viloyati). -Toshkent: Muxlis, 1976.
7. Xasanov A, Yormatov I, Mirzaqulov T. Olmaliq kitobi. -Toshkent: Muharrir nashriyoti, 2021. - 380 b.
8. Hasanov A., Topilov T., Asqarov M., Ataxanov A. Koʻhna va navqiron Olmaliq.- Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi, 2000. -121 b.
9. Н.А. Милютин. Соцгород. - Берлин: DOM Publishers: 2008.
10. <https://uz.wikipedia>.